

CRENÇAS E ATITUDES LINGUÍSTICAS DE ESTUDANTES DE LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA SOBRE A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.7834430

Ana Beatriz da Costa Freire (UFRA)
Graduanda em Letras Libras
anabeatrizcfreire02@gmail.com

Bárbara Francenete Pereira Azevedo (UFRA)
Graduanda em Letras Libras
barbarapaaz17@gmail.com

Tayssa Cristina da Cruz Portilho (UFRA)
Graduanda em Letras Libras
portilhotayssa@gmail.com

Jany Éric Queirós Ferreira (UFRA)
Doutor em letras/linguística
jany.ferreira@ufra.edu.br

Resumo: O presente trabalho objetiva apresentar um recorte dos resultados de uma pesquisa sobre as crenças linguísticas de estudantes de Letras Língua Portuguesa, do 1º e 5º semestres da Universidade Federal Rural da Amazônia, acerca da Língua Brasileira de Sinais. Como pressuposto teórico deste trabalho, serão utilizados Sousa e Afonso (2016), acerca dos procedimentos metodológicos, Quadros e Karnopp (2004) e Gesser (2009), que discutem crenças sobre a Língua de Sinais. A pesquisa (ainda em andamento) está sendo realizada na UFRA, com a participação de vinte estudantes do curso de Letras Língua Portuguesa, do turno da manhã, sendo dez discentes do 1º semestre e dez do 5º semestre, aos quais está sendo aplicado um questionário contendo 20 (vinte) questões abordando crenças e atitudes linguísticas. A escolha dos informantes, entre outras questões, foi baseada na Lei de Libras, 10.436/2005, que dispõe da obrigatoriedade da disciplina de LIBRAS no currículo dos cursos de Magistério. Para este trabalho, serão apresentadas e analisadas as questões que tratam das seguintes crenças: as línguas de sinais não conseguem expressar conceitos abstratos; a Libras é um sistema de comunicação com gestos e não se constitui em uma língua; há uma língua de sinais que é universal. Para cada crença, serão disponibilizadas aos informantes-juizes quatro afirmações do mesmo campo semântico, para eliminação de respostas aleatórias, obtendo-se, assim, uma análise quantitativa dessas respostas. Acredita-se que os alunos do 1º semestre concordarão mais com as afirmações em comparação aos alunos do 5º semestre, uma vez que os primeiros não tiveram contato com a disciplina de LIBRAS.

Palavras-chave: crenças linguísticas; letras língua portuguesa; Língua Brasileira de Sinais.